

НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХООРГАНІЧНОГО СИНДРОМУ ТА ДЕМЕНЦІЇ

NEUROPSYCHOLOGICAL FEATURES OF PSYCHOORGANIC SYNDROME AND DEMENTIA

Мельник Катерина Юріївна

Melnyk K. Yu.

ORCID: 0009-0008-5303-3515

kateryna@kateryna.help

*Scientific supervisor: M.D., Professor Galina Pyliagina
Department of Pedagogy, Psychology, Medical and Pharmaceutical Law
Shupyk National Healthcare University of Ukraine
Kyiv, Ukraine*

*Науковий керівник: д. мед. н. професор Пилягіна Галина Яківна
Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права
Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
м. Київ, Україна*

Анотація. У статті аналізуються нейропсихологічні особливості психоорганічного синдрому та деменції, а також особливості діагностики.

Ключові слова. Деменція, психоорганічний синдром, діагностика.

Вступ. Актуальність моєї роботи полягає у вивченні особливостей психоорганічного синдрому та деменції та визначається це декількома факторами:

- зростання кількості людей похилого віку: з часом передбачається збільшення кількості людей похилого віку, що своєю чергою може збільшити звернення з приводу таких захворювань як деменція та психоорганічний синдром;
- соціальний чинник: важливий та не менш вагомий чим будь-який інший, бо зазначені захворювання, впливають не тільки на пацієнта, а також і на родину, суспільство загалом через емоційне та фінансове навантаження.

Мета вивчення нейропсихологічних особливостей психоорганічного синдрому та деменції полягає у розгляді таких аспектів: розуміння основних нейробіологічних та психологічних особливостей які лежать в основі розвитку даних захворювань. Покращення діагностики, що своєю чергою сприятиме розвитку більш ефективних та точних методів діагностики, які допоможуть вчасно виявляти ці стани та більш якісно розрізняти їх від схожих розладів.

Матеріали та методи. У дослідженні було використано наукові статті, монографії та огляди, присвячені проблемі діагностування пацієнтів з психоорганічним синдромом та деменції. Використано методи теоретичного аналізу, порівняльного огляду літератури та синтезу наукових даних.

Результати. Перші описи станів, що нагадують психоорганічний синдром, зустрічаються ще у давній медичній літературі. Гіппократ і Гален відзначали взаємозв'язок між фізичними ушкодженнями мозку та змінами у поведінці та когнітивних функціях людини. У Середні віки та епоху Відродження такі симптоми часто приписувалися демонічному володінню чи впливу «поганої крові». З розвитком неврології та психіатрії в ХІХ столітті були зроблені перші спроби систематизувати знання про розлади, спричинені органічним ураженням мозку. Французький лікар Філіпп Пінель (1745–1826) та його учень Жан-Етьєн Домінік Ескіроль (1772–1840) виділили низку симптомів, характерних для пацієнтів із травмами голови чи інфекційними захворюваннями мозку. Німецький психіатр Карл Вестфаль (1833-1890) наприкінці ХІХ століття запропонував термін «психоорганічний синдром» для опису різних психічних розладів, спричинених органічними захворюваннями мозку. Це було важливим кроком у диференціації психоорганічного синдрому від інших психічних розладів. У першій половині ХХ століття психіатрія та неврологія продовжили розвиток, і методи діагностики органічних уражень мозку значно поліпшилися. Важливим етапом стало запровадження електроенцефалографії (ЕЕГ) та комп'ютерної томографії (КТ), які дозволили точніше визначати локалізацію та характер ушкоджень мозку. У 1940-х і 1950-х роках завдяки дослідженням таких учених, як Карл Есперсен і Карл Леонгард, були виділені специфічні форми психоорганічного синдрому, пов'язані з різними етіологічними факторами – травми голови, судинні захворювання, інфекції та інтоксикації. У цей час була розроблена класифікація психоорганічного синдрому, що включає різні типи та стадії синдрому. Сучасна медицина має у своєму розпорядженні широкий арсенал методів для діагностики та лікування психоорганічного синдрому та деменції. Магнітно-резонансна томографія (МРТ), позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) та інші нейровізуалізаційні техніки дозволяють детально вивчити структуру та функціональний стан мозку. Сучасні методи терапії включають медикаментозне лікування, спрямоване на корекцію когнітивних та поведінкових порушень, а також нейрореабілітаційні програми, спрямовані на відновлення втрачених функцій. Історія виявлення та вивчення психоорганічного синдрому демонструє значний прогрес у розумінні взаємозв'язку між органічними ураженнями мозку, психічними розладами та деменцією. З розвитком наукових та діагностичних технологій методи виявлення та лікування психоорганічного синдрому і деменції стають дедалі ефективнішими, що дозволяє покращити якість життя пацієнтів із цими захворюваннями.

Психоорганічний синдром – патологічний стан, що виникає на тлі органічної патології головного мозку. Супроводжується порушеннями інтелекту, пам'яті та емоційно-вольової сфери. Є досить поширеною патологією. Може вражати людей будь-якого віку та статі, проте особливо часто розвивається у літньому та старечому віці внаслідок атрофічних процесів у головному мозку. Психоорганічний синдром зазвичай має характер, що прогресує, іноді відзначається стабільний перебіг або зменшення симптоматики. Найчастіше

симптоми захворювання з'являються на тлі вікової атрофії головного мозку при старечому недоумстві та хворобі Альцгеймера. Нерідко патологія є наслідком судинних уражень центральної нервової системи. Крім того, психоорганічний синдром може розвиватися внаслідок черепно-мозкових травм, неспецифічних інфекційних захворювань ЦНС (енцефаліту, менінгоенцефаліту) та специфічних інфекцій (нейросифілісу, туберкульозу, лептоспірозу, бруцельозу). При ВІЛ психоорганічний синдром виникає в результаті безпосереднього вірусного ураження тканин головного мозку та вторинних інфекцій, зумовлених зниженням імунітету. Причиною розвитку психоорганічного синдрому також можуть стати злоякісні та доброякісні новоутворення у паренхімі головного мозку, епілепсія та епілептиформні напади. Психоорганічний синдром виникає при соматичних та ендокринних захворюваннях, що супроводжуються порушенням обміну речовин та трофічними розладами у тканинах головного мозку: при цукровому діабеті, серцево-судинних захворюваннях, нирковій та печінковій недостатності. Можливе формування психоорганічного синдрому при екзогенних інтоксикаціях: алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, отруєння лікарськими препаратами, постійний контакт з небезпечними хімічними речовинами в побуті або на роботі. Стан загальної психічної безпорадності зі зниженням пам'яті, ослабленням розуміння, нетримання афектів (тріада Вальтер-Бюеля).

У хворих порушується здатність до запам'ятовування; спостерігається крайня розсіяність; нерідко випадають спогади найближчого минулого, зменшуються обсяг і чіткість сприйняття, зменшуються уявлення та поняття. У хворих може з'являтися деяка безглуздість суджень та проявлятися їх слабкість, порушення адаптації. Асоціативні процеси уповільнені, спостерігаються персеверації (застрягання думок). Афекти вкрай мінливі, нерідко буває підвищена дратівливість, яка іноді доходить до нападів люті. При афективній лабільності в одних випадках переважає ейфорія, в інших – депресія, часто спостерігається слабкість спонукань. У легких та середньоважких випадках психоорганічного синдрому, поряд з описаними симптомами, можуть виникати маячні ідеї та вербальні галюцинації. Критичне ставлення хворих до свого стану часто повністю відсутнє, але часом воно певною чи навіть значною мірою зберігається. Описані загальні зміни психічної діяльності нерідко поєднуються з осередковими церебральними (неврологічними) розладами (афазія, агнозія, паралічі та ін.). Крім того, сам психоорганічний синдром у ряді випадків включає і локальні мозкові психічні розлади. У зв'язку з цим досить умовно виділяють лобовий, стовбуровий та інші синдроми.

При ураженні лобової частки, поряд з іншими проявами психоорганічного синдрому, виявляється повна втрата спонукань, відсутність ініціативи, адинамія, апатія, іноді акінезія та мовчазність (апатико-абулічний синдром). Такому стану нерідко передуює або змінює його протилежний стан: з підвищенням потягів, аморальними вчинками, втратою критики, ейфорією, схильністю до грубих жартів, вираженим нівелюванням індивідуальних властивостей особистості (морія). При поразці стовбура мозку відзначається гальмування потягів і афектів,

інертність психічної діяльності (брадифренія). Можливі та протилежні зміни - підвищення потягів, імпульсивні вчинки, афективна збудливість. Поразка проміжного мозку супроводжується втратою психічної енергії, постійною втомою, апатією, депресією, сонливістю. Однак у деяких випадках спостерігаються полярні розлади – ейфорія, дисфорія, грубі прояви афектів та потягів. Залежно від особливостей захворювання при ураженні цієї галузі можуть виникати відповідні ендокринні та обмінні порушення.

Осередкова специфічність описаних розладів дуже відносна. Її слід розглядати в більш загальному, функціонально-біологічному аспекті [Walther-Buel H., 1951].

Хотілось б зазначити, що будь-яка діагностика починається з розуміння даної патології, для цього я і проаналізувала особливості виникнення та перебігу. Тому важливо розуміти, що діагноз виставляють на підставі анамнезу та характерних клінічних проявів. Для виявлення основного захворювання, що спричинило розвиток психоорганічного синдрому та деменції, хворого можуть направити на консультацію до невролога, судинного хірурга, інфекціоніста, венеролога, ендокринолога, кардіолога, гастроентеролога та інших фахівців. Перелік додаткових досліджень визначається змінами з боку різних органів та систем. Хворих із підозрою на психоорганічний синдром направляють на МРТ головного мозку, ЕЕГ та інші дослідження які включають і психологічне обстеження.

План лікування складають з урахуванням основного захворювання. Призначають ноотропи, вітаміни, антиоксиданти, засоби поліпшення мозкового кровообігу. За потреби застосовують антипсихотики. Прогноз при психоорганічному синдромі визначається перебігом основної патології. При стабільних органічних ураженнях головного мозку (після черепно-мозкових травм, видалення пухлин) можлива стабілізація. При захворюваннях, що прогресують, спостерігається поступове збільшення симптоматики. Також не менш важливим і корисним буде психокорекційна реабілітація.

Тому зазначу декілька можливих варіантів психологічного дослідження даних пацієнтів. А саме:

- мініекспертиза психічного стану (MMSE)
- монреальський когнітивний тест (MoCA тест)
- тест оцінки лобової частки (FAB)
- тест малювання годинника

Для виявлення емоційних порушень:

- шпитальна шкала тривоги та депресії HADS
- шкала тривоги Спілберга
- шкала депресії Бека.

Міні-обстеження психічного стану (MMSE) є найвідомішим і найчастіше використовуваним коротким інструментом скринінгу для забезпечення

загального вимірювання когнітивних порушень у клінічних, дослідницьких і громадських умовах.

Скринінговий етап даного тесту проводиться в спрощеній формі, займає 5-7 хвилин. Його мета - переконатися в наявності когнітивних розладів, при наявності яких проводиться другий розгорнутий етап. Його завдання - підтвердження результатів 1 етапу, визначення нейропсихологічного профілю, що важливо для розпізнавання етіології процесу. Для хронічної ішемії мозку характерні також різноманітні рухові розлади, пов'язані з дисфункцією різних відділів головного мозку у вигляді діспраксії ходьби (лобова дісбазія), постуральної нестійкості, паркінсоноподібних синдромів, псевдобульбарних, пірамідних, атактичних порушень.

Також добре себе зарекомендувала монреальська когнітивна шкала (MoCA, від англ. Montreal Cognitive Assessment) — скринінг когнітивних порушень, що широко використовується для діагностики. Опитувальник є односторінковим тестом з 30 пунктів, що виконуються в середньому за 10 хвилин.

Висновки. Як ми вже зрозуміли, психоорганічний синдром розвивається в результаті, як впливає з назви, органічного ураження головного мозку. Подальша його динаміка також різна і залежить від виду захворювання: може наступити значне поліпшення, у виняткових випадках майже до відновлення психічних функцій, або стан затягується, стає хронічним. При прогресуванні органічного ураження мозку загальна психічна безпорадність поглиблюється у деяких випадках досягаючи ступеня недоумства. Щодо висновку як деменція, так і психоорганічний синдром можуть суттєво впливати на якість життя пацієнтів та їх родин.

Вплив деменції:

1. Зниження якості життя пацієнта: деменція може призводити до втрати незалежності, зменшення якості сну, зниження здатності до виконання щоденних життєвих потреб та збільшення вразливості до інших медичних проблем.
2. Емоційне страждання: пацієнти з деменцією можуть відчувати роздратування, депресію, страх та втрату самооцінки.
3. Фінансове навантаження: витрати на медичну допомогу, догляд та ліки для пацієнтів з деменцією можуть бути великим фінансовим навантаженням для сімей.

Вплив психоорганічного синдрому:

1. Непередбачуваність: психоорганічний синдром може мати тимчасовий або стійкий характер, що створює непевність та стрес для пацієнтів та їх родин.
2. Зміни у стосунках: зміни у поведінці та когнітивних функціях пацієнтів можуть впливати на стосунки з родиною та іншими.

3. Фізичне та емоційне навантаження: догляд за пацієнтами з психоорганічним синдромом може бути важким фізично та емоційно для родинних членів.

В обох випадках важливо забезпечити підтримку та допомогу як пацієнтам, так і їх родинам, щоб забезпечити якісне життя та зменшити вплив хвороби на їх добробут.

Література:

1. Gale, S. A., Acar, D., & Daffner, K. R. (2018). Dementia. *The American journal of medicine*, 131(10), 1161–1169. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2018.01.022>
2. Raposo Rodríguez L, Tovar Salazar DJ, Fernández García N, Pastor Hernández L, Fernández Guinea Ó. Magnetic resonance imaging in dementia. *Resonancia magnética en las demencias. Radiologia (Engl Ed)*. 2018;60(6):476-484. doi:10.1016/j.rx.2018.04.003
3. Potthoff PC, Tetteh J, Riechert T. Postencephalographic psycho-organic syndrome in Parkinsonism. *Confin Neurol*. 1972;34(2):285-294.
4. Jia X, Wang Z, Huang F, et al. A comparison of the Mini-Mental State Examination (MMSE) with the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) for mild cognitive impairment screening in Chinese middle-aged and older population: a cross-sectional study. *BMC Psychiatry*. 2021;21(1):485. Published 2021 Oct 4. doi:10.1186/s12888-021-03495-6
5. Pinto TCC, Machado L, Bulgacov TM, et al. Is the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) screening superior to the Mini-Mental State Examination (MMSE) in the detection of mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer's Disease (AD) in the elderly?. *Int Psychogeriatr*. 2019;31(4):491-504. doi:10.1017/S1041610218001370
6. Molnár G. et al. Ageing and problems in differential diagnosis of psychoorganic syndromes. *Archives of Gerontology and Geriatrics*. 1993. Vol.16. Issue 2. P. 177-189.